

MAKTABLARDA TA'LIMNING SIFATI, MODDIY-TEXNIK BAZASIDAGI KAMCHILIK VA YUTUQLAR

Ergashbayev Shoxruhbek Shuxratjon o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049757>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Maktablarda Ta'limning Sifati, Moddiy-Texnik Bazasidagi Kamchilik va Yutuqlar va o'zaro bog'liqliklari, ularning ijtimoiy-tarixiy jihatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Milliy madaniyat, Harakatlar strategiyasi, Taraqqiyot strategiyasi, YUNESKO, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbek xalqi madaniyati, Davlat, Oliy ta'lim, Yoshlar, Maktab.

Bugungi kunda maktablarda ta'lim sifatini oshirish, moddiy-texnik bazani (MTB) mustahkamlash va o'quvchilarga eng yaxshi sharoitlarni yaratish davlat siyosatining muhim qismi bo'lib qolmoqda. Har bir o'quvchining sifatli ta'lim olishi, zamonaviy bilimlar bilan qurollanishi va amaliy ko'nikmalarni egallashi uchun maktablarning texnik jihozlanganligi, pedagoglar malakasi va ta'lim muassasalari infratuzilmasining yuqori darajada bo'lishi zarur. Ta'lim Sifati va Uning Ahamiyat Maktablarda ta'lim sifatini oshirish o'quvchilarning bilim darajasi, ijodiy fikrlash qobiliyati va ularning jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorligi uchun muhimdir. Ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillar o'qituvchilarning malakasi, o'quv dasturlarining dolzarbligi va o'quvchilarga yangicha yondashuvlarni qo'llashda yotadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham boyitish dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, ilg'or pedagogik uslublarni joriy qilish va yangi texnologiyalardan foydalanish maktablarda ta'lim sifatini oshirishda asosiy vazifa bo'lib qolmoqda. Moddiy-Texnik Bazaning Muhimligi. MTBning yaxshi tashkil etilishi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va sifatli ta'lim olish uchun sharoit yaratadi. Bu jihatdan maktablar quyidagi asosiy jihatlar bilan ta'minlanishi kerak:

1. Texnik jihozlar — kompyuter sinflari, interaktiv doskalar, internet aloqasi va multimedia jihozlari.
2. Laboratoriyalar — tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya) uchun maxsus jihozlangan laboratoriya xonalari.
3. Kutubxonalar — turli fanlarga oid keng qamrovli adabiyotlar va elektron resurslar.

Maktablardagi Kamchiliklar ham bor. Afsuski, ayrim hududlardagi maktablarda yetarli darajada moddiy-texnik baza mavjud emas. Qishloq joylarda ko'plab maktablar eskirgan texnikalar, internet aloqasining yetarli emasligi va yangi darsliklarning kamchiliklari bilan yuzlashmoqda. Bu esa o'quvchilarning zamonaviy bilim olishiga to'siq bo'lib, ta'lim jarayonida ko'pgina qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunda o'qituvchilarning malakasini oshirish va yangi texnikalarni joriy etish zarurati ham katta ahamiyat kasb etadi.

Yutuqlar va Maktablardagi Ijobiy O'zgarishlar So'nggi yillarda maktablarda ta'lim sifatini oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va moddiy-texnik bazani mustahkamlash yo'lida sezilarli yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Jumladan: Ko'plab maktablarda yangi o'quv jihozlari va laboratoriya uskunalari bilan ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etilmoqda, bu esa ularning bilim va ko'nikmalarini

zamon talablariga mos ravishda oshiradi. Maktablar infratuzilmasi yaxshilanib, yangi binolar qurilishi va eski maktablarning ta'mirlanishi amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Maktablarda ta'lim sifatini oshirish va moddiy-texnik bazani mustahkamlash orqali biz kelajak avlodni bilimli va barkamol qilib yetishtirishga erishamiz. MTBning yaxshi rivojlanganligi, malakali o'qituvchilar va sifatli darsliklar bilan ta'minlangan ta'lim muassasalari o'quvchilarning bilim olishida seziladi.

References:

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2017.– 488 b.
2. Mirziyoev SH.M. . Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: «O'zbekiston»NMIU, 2017.
3. O'zbekiston Prezidenti SHavkat Mirziyoevning «Kamolot»yoshlar ijtimoiy harakatining 2017 yil 30 iyunda bo'libIV qurultoyidagi nutqi. – Xalq so'zi, 2017 yil 14 iyul
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning «O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.PQ-3920. 27.08.2018.
5. “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va soha rivojini yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentiningqarori.-<http://library.ziyonet.uz> 14 Noya 2019; http://el.tfi.uz/images/Nizomov_MD_uz_... <http://el.tfi.uz> 14 Noya 2019
6. “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi PrezidentiningQarori. -O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 2018 yil 15 - may, <http://www.president.uz/uz/liss/view/>
7. “Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi PrezidentiningQarori. - PQ-3907-son 14.08.2018. YOshlarni ma'n... <http://lex.uz> 28 Sen 2019; <http://www.president.uz/uz/liss/view/>
8. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2017.– 488 b.
9. Mirziyoev SH.M. . Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: «O'zbekiston»NMIU, 2017.